

POLAND

POLAND

КТО ВХОДИЛ В СОСТАВ КОМИССИИ РЕВИЗИИ К.К.ПАЛЕНА**Махмудова Нигора Баратовна**д.ф.и.н., профессор Бухарского государственного
университета (+99897 300 36 21)

nigoratillojon2009@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202343>

Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируются архивные документы хранящиеся в Российском государственном историческом архиве по ревизии Туркестанского края, проведенной сенатором, графом К.К.Паленым в 1908-1909гг. Рассматривается процесс формирования, и организации состава комиссии под личным руководством сенатора К.К.Палена.

Ключевые слова: ревизия, отчет, политика, территория, инструкция. Положение, граф, Министерство, архивные документы, чиновник.

В течение второй половины XIX в. в Туркестане шел процесс становления колониальной системы власти. Только в 1886 г. было окончательно принято Положение об управлении Туркестанским краем. Но к началу XX в. это Положение начало устаревать по целому ряду серьезных причин: в Туркестане произошли значительные территориальные преобразования, которые требовали изменения системы управления ими; стала усиливаться тенденция сужения функций колониальной администрации, и прежде всего генерал-губернатора, в вопросах управления экономикой из-за активного вторжения в эту сферу новых административных структур из центра; явно проявлялось недовольство промышленных магнатов подчинением Туркестана исключительно Военному министерству и в обществе все больше укреплялось мнение, что эту далекую окраину империи надо включить в единую систему управления российскими губерниями, то есть передать в ведение Министерства внутренних дел. Поэтому и стал актуальным вопрос о необходимости принятия нового Положения об управлении Туркестанским краем.

В виду этих обстоятельств, Николай II 8 марта 1908 г. принял решение о проведении новой ревизии Туркестанского края. Особым указом от 18 июня того же года ее руководителем был назначен опытный правительственный чиновник сенатор граф Константин Константинович

Пален. До настоящего времени нет работ, посвященных вопросам организации указанной ревизии.

В данной статье, приводятся сведения о вопросах организации, о личном составе комиссии ревизии сенатором, графом К.К.Паленым.

Сенатор К.К.Пален очень тщательно подбирал личный состав комиссии для ревизии Туркестанского края, велась переписка с Министром внутренних дел П.А.Столыпиным [1]. В результате рекомендаций и отбора в комиссию вошли опытные по своей служебной практике во всех отраслях государственного управления, видные представители всех министерств с кем, К.К.Пален, лично вел переписку.

4 апреля 1908г., в письме Министру внутренних дел П.А.Столыпину, сенатор К.К.Пален, просит откомандировать в его введение некоторых чиновников, с которыми он работал в Министерстве внутренних дел: Непременного члена Виленского Губернского Присутствия Надворного Советника Гашкевича, Крестьянского начальника 1-го участка Иргизского уезда, Тургайской области, Коллежского Ассесора Гарфа, помощника столоначальника Департамента Общих дел, Коллежского Ассесора Столпакова, земских начальников: 1-го участка Виленской губернии и уезда, поручика запаса Попова и 5-го участка Виленского уезда, Коллежского регистратора Князя Шервашидзе [1.Л.1]. Однако, он просит П.А. Столыпина прислать Гошкевича только 1 августа 1908г. в личное распоряжение, для обработки статистического материала и ревизии городского управления, которое он планировал начать в августе месяце.

План проведения ревизии он представил в письме Министру юстиции И.Г.Щегловитову, где раскрыта стратегия проведения ревизии Туркестанского края. Сенатор предполагал начать ревизию одновременно во всех пяти областях края, путем образования для каждой из них особой подкомиссии из 4-х чиновников. При этом, как считал сенатор, при нем должны находиться пять человек, необходимые для немедленной обработки и рассмотрения материалов полученных во время ревизии. Так же, сенатор, обосновав сложность и трудность проведения ревизии Туркестанского края с точки зрения ее обширной географической территорией, с разнообразием народностей проживающих в крае и проблемами в административном управлении края, предлагал иметь в своем распоряжении ещё и 10 старших и 15 младших чиновников и 2-х переводчиков [1.Л.3]. При этом он сравнил количество членов ревизии, проведённой Сенатором Манасейным Лифляндской и Курляндской

губерний, в составе 15 человек и двух переводчиков [1.Л.3], которые больше года ревизировали всего лишь две губернии, тогда как его сотрудникам придётся работать в крае, на территории в три раза превышающей район двух указанных губерний.

Значение данной ревизии было велико для рассмотрения вопросов об управлении Туркестанским краем. Главной целью данной сенаторской ревизии заключалось во всестороннем выяснении положения края перед передачей его в ведение Министерства внутренних дел и сборе для составления нового Положения об управлении краем, выполнение «Особых Высочайших наставлений» [1.Л.3]. Николай II, состоящего из 26 отделов [1.Л.3].

Причины ревизии были в самой политике царизма, которые требовали искать новые пути для более прочного закрепления края в составе Российской Империи, что требовало проведения ряда реформ в управлении краем, которое должно было обеспечить упрочнение политического господства в крае и способствовать укреплению экономических позиций. Поэтому, в состав комиссии вошли опытные управленцы и чиновники [1.Л.3-4].

В результате проведённой работы были собраны материалы по всем направлениям. По каждому направлению был ответственный представитель ревизии. Был подготовлен проект плана по отчету ревизии туркестанского края и сведения о его выполнении, с приложением документа на таджикском языке. Где были представлены фамилии ответственных чиновников за разделы по отчету: первую часть по правовому строю редактировал Ю.Я.Хейфиц; вторую часть «Экономический строй» редактировал –Н.Н.Кисляков; за третью часть «Административный строй» - Савич. С 7 страницы по 16 страницу, приложены переведенные документы на таджикском (фарси) [4.Л.1-16].

В архивных документах приводятся сведения не только о составе личного состава, но и даже об оплате чиновникам, причем К.К.Пален, сам лично обосновывал оплату каждому чину оплату за работу, включая и работу местных в качестве переводчиков. Сенатор К.К.Пален обосновывал повышенную оплату за работу, обосновывая «продолжительностью командировки, отдаленностью края, жизнь среди малокультурного населения и дороговизной жизни и проистекающие от сего лишения естественно, заставят каждое приглашаемое к участию в ревизии лицо предварительно особенно тщательно рассчитать, возместит ли

установленное вознаграждение неизбежные расходы, будет ли достаточно оплачена та работа, которую придётся нести в местности, с крайне неблагоприятными климатическими условиями, где свирепствует малярия...[1.Л.4 об.]». Обосновав причины высокой оплаты. Сенатор, приводит расчеты в денежном эквиваленте, что свидетельствует о его познаниях так же и в сфере финансирования и бухгалтерии. В смету расходов, помимо прогонных, сенатор, внес даже одежду повседневную, и официальную - кителя, и для езды, и обувь, и даже шелковое бельё. По его подсчетам, он предлагал назначить: «старшим чиновникам высшего оклада – 1500руб., низшего оклада – 1200 руб. и младшим чиновникам высшего оклада – 800 руб. и низшего – 600 руб. [1.Л.5]».

Помимо расходов для членов ревизии, Сенатором были обоснованы расходы на канцелярские работы. Он предлагал нанять из Петербурга переписчика на время ревизии, а личным курьером он «выбрал» курьера 1-го Департамента Правительствующего Сенат Карпова. Для своих расходов он обосновывал выделение ему не менее 30 000 руб., тем, что ревизия сенатора Гарина ревизировавшая одну губернию израсходовала около 5 000 руб. [1.Л.6], а здесь обширная территория. Причем, К.К.Пален, утверждал, что высокая оплата сотрудникам вызывается «исключительными условиями командировки». По списку, предоставленному сенатором К.К.Паленом входило 28 человек [1.Л.38].

Список чиновников, состоящих при Сенаторе, ревизующем по Высочайшему Повелению Туркестанский край.

1. Адияевич Александр Викторович –сверх штата
2. Аккерман Петр Александрович – надворный советник, младший чиновник
3. Бауер Василий Васильевич - коллежский советник, старший чиновник, низкий оклад
4. Безсонов Дмитрий Дмитриевич – полковник, старший чиновник, высший оклад
5. Васильчиков, Князь Илларион Сергеевич – младший чиновник
6. Витте Рудольф Иванович – коллежский советник, младший чиновник
7. Войт Сергей Сергеевич- коллежский секретарь, младший чиновник
8. Граф, Вильгельм Генрихович- коллежский ассесор, младший чиновник

9. Гошкевич Иосиф Иосифович- коллежский ассесор, старший чиновник
 10. Денисевич Никифор Иосифович - надворный советник, младший чиновник
 11. Заккит Карл Карлович – статский советник, младший чиновник
 12. Калнист, Граф Дмитрий Павлович – младший чиновник
 13. Логанов Григорий Николаевич – титулярный советник. Младший чиновник
 14. Мейер Александр Петрович – коллежский советник, младший чиновник
 15. Островский Вячеслав Францевич- статский советник, старший чиновник, высший оклад
 16. Писарев Николай Николаевич - статский советник, старший чиновник, высший оклад
 17. Попов Александр Васильевич – младший чиновник
 18. Фон –Резон Василий Августович – коллежский ассесор, младший чиновник
 19. Савич Константин Иванович - коллежский ассесор, младший чиновник
 20. Столпаков Николай Александрович - коллежский ассесор, младший чиновник
 21. Трегубов Сергей Николаевич – действительный статский советник, старший чиновник, высший оклад
 22. Федченко Борис Алексеевич- коллежский ассесор, сверх штата
 23. Хейфиц Юлиан Яковлевич - коллежский ассесор, младший чиновник
 24. Цейл Сергей Владимирович-полковник, старший чиновник, высший оклад
 25. Цивчинский Владимир Васильевич - коллежский ассесор, младший чиновник
 26. Штемпель Эмилий Ильич – титульный советник, сверх штата
 27. Кисляков Николай Михайлович – сверх штата
 28. Резенстанд Вельдеке – сверх штата
- Для каждого из указанного списка чиновника, Сенатор переписывался с Министерствами, где они работали. На все запросы о выделении и отправки в командировку необходимого кадра,

Министерства писали официальное соглашение, что доказывало о значимости и актуальности проводимой ревизии.

Таким образом, в ходе изучения и анализа архивных материалов хранящихся в Российском государственном историческом архиве, можно сделать следующие выводы: к подготовке, организации и подбора состава ревизионной комиссии был тщательный подход, т.к., цель ревизии состояла в упрочнение политического господства в крае и укрепление экономических позиций; сенатор К.К.Пален, в отношении каждого кандидата, лично сам консультировался с представителями соответствующих министерств, в результате, в состав комиссии вошли самые опытные юристы, управленцы и чиновники; серьезность проводимой ревизии подтверждает и факт его финансирования; полученные материалы ревизии сенатора К.К.Палена – являются редким целостным источником с многоплановой информацией.

Литература:

- 1.Российский государственный исторический архив. Ф.1396. Оп.1. Д. 470
2. Высочайшее одобренное 18 июня 1908г. особое наставление сенатору, назначенному по Высочайшему повелению к производству ревизии Туркестанского края. // «Туркестанские ведомости». 1908. №153.
3. К ревизии Туркестанского края./ Туркестанский курьер. 1909. № 233
- 4.Ф. 1396. оп.1.д.412. Л 1-16. План отчета ревизии туркестанского края и сведения о его выполнении . приложен документ на (таджикском языке).
Рукопись, машинопись.

